

DIGITAL ART У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ

Тарлінська Катерина Євгенівна ¹

¹ Викладач кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна,
katrin1000art@gmail.com

Анотація. Бажання створювати унікальні речі і давати волю своїй уяві стало потужним поштовхом для розвитку цифрового мистецтва та програмного забезпечення для дизайну. У наш час митці та цифрові дизайнери отримують все більше нових і вдосконалених програм, які дозволяють їхнім ідеям перетворюватися у віртуальну реальність. У цій статті також розповідається про те, як цифрове мистецтво перейшло в систему професійної підготовки майбутніх дизайнерів, як основоположне для ведення професійного бізнесу.

Ключові слова: Digital Art, цифрове мистецтво, майбутні дизайнери, професійна підготовка, дизайн-освіта.

Ми живемо не просто у матеріальному світі, а й у світі інформації. Доступність інформації спрощує та прискорює комунікацію, вона необхідна, щоб орієнтуватися у просторі, що є прямим наслідком глобалізації та цифровізації світу й освіти XXI ст (Чемерис et al, 2022). Ми маємо вдумливо поставитись до цінностей власної спільноти, власної культури, власної країни, що єднає нас із нашими ближніми, якщо ми прагнемо до їхнього розвитку й благополуччя. Як і колись, спосіб передачі інформації з вуст в уста є актуальним, але в сучасному світі з розвитком різних технологій набагато швидше необхідні знання передаються за допомогою візуалізації. Тому популярність цифрової графіки, цифрової ілюстрації неможливо зменшити. Ця сфера постійно розвивається і займає міцні позиції в оформленні друкованої продукції, web-індустрії, переважає у соціальній та комерційній рекламі, індустрії комп'ютерних ігор, застосовується у сучасному кіномистецтві, популярна у аматорській художній творчості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У контексті дослідження пошуку актуальних та своєчасних форм, методів та засобів викладання у сучасній дизайн-освіті нами виділено низку робіт науковців (Горбатюк, & Козак, 2018; Гевко, & Коляса, 2019; Корчевський, 2017).

Постановка завдання. У публікації представлено дослідження місця цифрової ілюстрації в освітньому просторі професійної підготовки дизайнера.

Виклад основного матеріалу.

Digital Art – створення електронних зображень за допомогою комп'ютерних імітацій традиційних інструментів художника. Комп'ютер надає високотехнологічні функції інструментів та можливостей, таких як створення шарів та текстур; генерація шумів заданого типу; різні ефекти кистей; HDR картини; різноманіття фільтрів та можливостей корекції; швидкість роботи та можливість вносити виправлення на будь-якому етапі, можливість зупинити, зберегти та відновити роботу у будь-який момент, та багато іншого.

Як уже зазначалося, візуалізація інформації — повсякденна потреба сучасного суспільства, люди потребують доступних і виразних продуктів, які допомагають досягати своїх цілей і робити вибір. Розвиток Інтернету також сприяє затребуваності цифрових зображень. Сучасна комп'ютерна ілюстрація практично не має меж у своїх перспективах розвитку, удосконалюються як техніка, так і програми для цифрової графіки, постійно створюються нові способи та пристрої для роботи з кольором та зображенням (Чемерис, & Тарлінська, 2022).

На сьогоднішній день опанувати навички цифрового ілюстрування і просто, і складно одночасно. Комп'ютери, планшети, цифрові пристрої та програмне забезпечення для цифрової ілюстрації є загальнодоступними. Тим, хто здобув художню освіту, достатньо освоїти інструменти різних програм, які дозволяють займатися медіарисунком та цифровою графікою. Тим же хто малювати від руки не вміє, але мріє стати цифровим графіком або ілюстратором і досягти хороших результатів у даній сфері, складніше і довше, але досягти цієї мети можливо! Важливо правильно вибудувати етапи освоєння професії, щоб навчитися застосовувати не лише техніку, а й усі накопичені поколіннями художників знання та прийоми (перспектива, колористика, композиція, стилі).

Як приклад впровадження в освітню практику технологій Digital Art можливо продемонструвати результати опанування освітнього компоненту «Мистецтво ілюстрації» здобувачами освітньо-професійної програми «Графічний дизайн», під час якої студенти, під керівництвом К. Тарлінської мали змогу підготувати серію національно-патріотичних стікерів (Рис. 1) (Офіційний сайт Запорізького національного університету, 2022).

Висновки. Таким чином практики цифрового мистецтва в системі дизайн-освіти, на наш погляд, розширяють межі художньо-естетичної, дослідницької, проєктної, та в майбутньому – професійної діяльності майбутнього дизайнера, бо виступають активним засобом естетичного розвитку особистості.

Рис. 1. Серія національно-патріотичних стікерів, виконаних у технології цифрового мистецтва (студентка В. Віннічук, викладач К. Тарлінська)

Мистецтво пов'язує в єдине ціле матеріальну та духовну культуру, здійснює масову культурно-естетичну комунікацію, передаючи через зовнішнє

середовище й предмети вжитку певний тип художньо-естетичних уподобань, у яких відображається дух свого часу. Таким чином Digital Art – актуальна сфера діяльності, що надасть майбутнім дизайнерам можливість реалізувати себе.

Літературні джерела

1. Корчевський, Д. О. (2017). *Теоретико-методичні основи інтеграції змісту практично-технічної підготовки фахівців з комп'ютерної графіки і дизайну*. (Автореф. дис. докт. пед. наук). Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, Київ.
2. Горбатюк, Р. М., & Козак, Ю. Ю. (2018). Педагогічні умови формування графічної компетентності майбутніх інженерів-педагогів комп'ютерного профілю в педагогічних університетах. *Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology*, 6(3), С. 33–47. DOI : 10.32919/uesit.2018.03.04.
3. Гевко, І., & Коляса, П. (2019). Методика навчання комп'ютерної графіки студентів закладів вищої освіти. *Молодь і ринок*, (3), С. 6-12. DOI : 10.24919/23084634.2019.16598
4. Чемерис, Г., Брянцева, Г., & Брянцев, О. (2022). Шляхи вдосконалення дизайн-освіти у контексті стратегії цифрової трансформації освіти і науки України. *Фізико-математична освіта*, 32(6), С. 49–56. DOI : 10.31110/2413-1571-2021-032-6-008
5. Чемерис, Г. Ю., & Тарлінська, К.Є. (2022). Digital Art як одна зі ступенів еволюції творчої свободи. *Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали VI Всеукр. наук. конф. молод. вч., асп. та магістран* (Київ, 03 листопада 2022 р.). Київ : НАКККіМ, 2022. С. 167. Retrieved from: https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Akademiia/Vydannia/konferentsii/2022_Kultura_mystectvo_suchasnyi_naukovyi_vymir.pdf
6. «Наша зброя – це мистецтво»: студенти кафедри дизайну розробили патріотичні стікерпаки | *Офіційний сайт Запорізького національного університету* (2022). Retrieved from: https://www.znu.edu.ua/cms/index.php?action=news/view_details&news_id=57018